

“Tibbiyotning zamonaviy muammolari va ularning innovatsion yechimlari”

ONLAYN ILMIY KONFERENSIYA

27.12.2025

ВЛИЯНИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО И СВЕТОДИОДНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ТКАНЕЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ШОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Мардонов Ж.Н.^{1,2}, Махмудов К.О.^{1,2}, Хужамбердиев А.У.³

¹ГУ «Республиканский специализированный научно–практический медицинский центр хирургии им. акад. В. Вахидова», Узбекистан

²Ташкентский государственный медицинской университет, Узбекистан

³Наманганский филиал Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии, Узбекистан

md.jamshidbek@gmail.com

Цель исследования. Оценить влияние низкоинтенсивного лазерного и светодиодного излучения на характер взаимодействия капроновых шовных материалов с тканями и на процессы заживления кожных ран.

Материал и методы. Эксперимент проведён в отделе патоморфологической лаборатории РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова на 30 белых крысах массой 210–249 г. Моделировались линейные раны кожи плеча, ушитые капроновыми моно- и полифиламентными нитями. Животные основной группы ежедневно подвергались облучению инфракрасными лазерами («Матрикс-ВЛОК», «Милта») и LED-матрицами («Барва-Флекс/КИК», «Барва-Флекс/ЗИК») по 3 минуты в течение 10 дней. В контрольной группе фототерапия не применялась. Микроциркуляция оценивалась приборами ЛАКК-01 и АЛТ-Восток ЛДФ-01. Гистологическое исследование тканей выполнялось методами световой и стереомикроскопии на 3, 7, 10, 15 и 30 сутки после операции. Все эксперименты выполнялись в строгом соответствии с международными рекомендациями по работе с лабораторными животными (ETS 123, Страсбург, 1986; NIH, 2011) и национальными нормами биоэтики.

Результаты. На 3-и сутки в контрольной группе отмечались выраженные воспалительные изменения: формирование фибриновых наложений, отёк и массивная полиморфно-клеточная инфильтрация кожи и мышц (48–52 клеток/п.з.), а также кальциевые скопления в зонах соединительнотканного разрастания. К 7-м суткам у контрольных животных сохранялась выраженная инфильтрация (42–45 клеток/п.з.) и признаки грубого фиброза. В опытной группе после 2–3 сеансов фототерапии инфильтрация снижалась на 30–35% (до 28–30 клеток/п.з.), уменьшался отёк, форми-

ровались очаги грануляционной ткани. На 10–15-е сутки у животных основной группы инфильтрация снижалась до 18–22 клеток/п.з., отмечалась активная пролиферация фибробластов и формирование новых сосудов. По данным ЛДФ микроциркуляция улучшалась на 40–45% по сравнению с контролем. У животных без фототерапии сохранялись признаки хронического воспаления и деструкции коллагеновых волокон. К 30-м суткам в основной группе раневой процесс завершался почти полной эпителизацией краёв раны (92–95% против 68–70% в контроле) и формированием зрелой соединительной ткани с минимальными остаточными изменениями. Наиболее выраженный эффект зафиксирован при использовании LED-матрицы «Барва-Флекс/КИК». В контрольной группе сохранялись очаги фиброза и остаточные признаки воспаления.

Заключение. Низкоинтенсивное лазерное и светодиодное излучение снижает воспалительную реакцию тканей на капроновые шовные материалы, улучшает микроциркуляцию и ускоряет заживление ран. Применение фототерапии позволяет достоверно уменьшить клеточную инфильтрацию, ускорить эпителизацию и повысить качество рубцевания, что подтверждает целесообразность её использования в хирургической практике.

SERTIFIKAT

**“TIBBIYOTNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA ULARNING
INNOVATSION YECHIMLARI”**

onlayn ilmiy konferensiyada

MARDONOV JAMSHID NORMUROTOVICH

“Влияние низкоинтенсивного лазерного и светодиодного излучения на морфологические реакции тканей при применении шовных материалов”

maʼzusidagi ilmiy ishi bilan faol ishtiroki uchun taqdirlandi

2025-YIL 27-DEKABR

SERTIFIKAT

**“TIBBIYOTNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA ULARNING
INNOVATSION YECHIMLARI”**

onlayn ilmiy konferensiyada

MAXMUDOV K.O.

“Влияние низкоинтенсивного лазерного и светодиодного излучения на морфологические реакции тканей при применении шовных материалов”

mavzusidagi ilmiy ishi bilan faol ishtiroki uchun taqdirlandi

2025-YIL 27-DEKABR

SERTIFIKAT

**“TIBBIYOTNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA ULARNING
INNOVATSION YECHIMLARI”**

onlayn ilmiy konferensiyada

XUJAMBERDIYEV A.U.

“Влияние низкоинтенсивного лазерного и светодиодного излучения на морфологические реакции тканей при применении шовных материалов”

mavzusidagi ilmiy ishi bilan faol ishtiroki uchun taqdirlandi

2025-YIL 27-DEKABR

